

Puustoisien maatalouden järjestelmien käytäntölähtöinen neuvonta Itävallassa

Tanja Kähkönen¹, Kathrin Böhling² & Theresia Markut³

¹Euroopan metsäinstituutti, ²Baijerin osa-valtion metsäinstituutti (Bavarian State Institute of Forestry, LWF),

³Luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitos (Research Institute of Organic Agriculture, FiBL)

Itävallan maatalousmaasta on yhteensä 5,6% puustoisien maatalouden käytössä, hedelmätarhoissa laiduntaminen on tärkein puustoisien maatalouden järjestelmä sekä puita ja viljelykasveja yhdistävä peltometsäviljely muodostaa pienen osan puustoisesta maataloudesta. Vaikka puustoista maataloutta harjoitetaan, puustoiseen maatalouden yleisiä neuvontapalveluja ei ole ollut Itävallassa. Maaseudun innovaatioryhmä "Puustoinen maatalous Itävallassa" vastasi puustoisien maatalouden neuvontapalveluiden tarpeeseen käynnistämällä puustoisien maatalouden käytäntölähtöisen neuvonnan Itävallassa.

Kuva 1. Vastaperustettu puustoisien maatalouden järjestelmä, jossa viljellään saksanpähkinöitä ja mansikoita Itävallassa (FiBL, T. Markut).

Puustoisien maatalouden neuvonnan tarve hankkeen taustana

Puustoisesta maataloudesta kiinnostuneet tilat ovat toteuttaneet puustoista maataloutta ilman neuvonnan antamaa tukea, koska Itävallassa ei ole ollut puustoiseen maatalouteen liittyviä yleisiä neuvontapalveluja. Maaseudun innovaatioryhmä "Puustoinen maatalous Itävallassa" vastasi puustoisien maatalouden neuvontapalvelujen tarpeeseen käynnistämällä puustoisien maatalouden järjestelmien käytäntölähtöisen neuvonnan Itävallassa. Tämä toteutettiin etsimällä ratkaisuja ja pyrkimällä hyödyntämään mallitilojen urauurtavaa työtä alueen muiden kiinnostuneiden tilojen hyväksi.

"Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeen tavoitteena oli 1) puustoisien maatalouden verkoston muodostaminen, 2) puustoiseen maatalouteen liittyvän osaamisen siirto Itävaltaan ottaen erityisesti huomioon kansainvälisen puustoisien maatalouden EIP-Agri-fokusryhmän tulokset, 3) erilaisille kohteille ja maatilojen tuotantosuuntiin sopivien puustoisien maatalouden järjestelmien tunnistaminen Itävallan itäosissa, 4) puustoisien maatalouden järjestelmien konkreettinen suunnittelu ja toteutus kuudella hanketilalla (puustoisien maatalouden mallitilat), 5) toteutusvaiheiden, käytännön onnistumisten ja haasteiden sekä päätöksentekoprosessien dokumentointi, 6) puustoisesta maataloudesta kiinnostuneiden sidosryhmien kohderyhmälle räätälöidyn tiedotusmateriaalin laatiminen ja 7) hankkeen tulosten ja puustoista maataloutta koskevan tiedon levittäminen viljelijöiden, (luomu)viljelyneuvojien ja muiden maatalousalan toimijoiden keskuudessa. Maaseudun innovaatioryhmän "Puustoinen maatalous Itävallassa" budjetti oli 228642,85 euroa hankeajalla lokakuusta 2019 syyskuuhun 2022. Luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitos FiBL koordinoi hanketta partnereidensa kanssa, joihin kuuluivat kuusi itävaltalaista puustoisesta maataloudesta kiinnostunutta maatilaa (mallitilat), Zürichin ammattikorkeakoulu (ZHAW), konsulttiyhtiö Consulting & Design Burkhard Kayser, Grottenhof/Hardt teknillinen opisto ja Hatzendorfin kasvinviljelyn koeasema,

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), -yliopiston Luonnonmukaisen maatalouden instituutti ja Viininviljelyn ja hedelmänviljelyn laitos sekä Luomuviljelyn instituutti, luomuviljelyyhdistys Bio-Austria Ala-Itävallassa ja Ala-Itävallan maatalouskamari. Muita puustoisien maatalouden edistämisen, tiedon levittämisen ja koulutuksen kumppaneita olivat agrometsätalouslyhdistys ARGE Agroforst ja maaseudun koulutusinstituutti Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich.

Kuva 2. "Puustoinen maatalous Itävallassa" -sidosryhmien vierailu puustoisien maatalouden tilalla Sveitsissä (FiBL, T. Markut).

Puustoisien maatalouden mallitilojen toteuttaminen

Puustoisien maatalouden järjestelmät suunniteltiin ja toteutettiin kohteeseen sovitettuina järjestelminä kuudella mallitilalla Ala-Itävallan ja Ylä-Itävallan osavaltioissa Itävallassa. Mallitiloilla toteutettujen puustoisien maatalouden järjestelmien pääasiallisina tavoitteina olivat tuulensuoja, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, mikroilmaston parantaminen, maiseman parantaminen, eroosion torjunta, vanhojen hedelmälajikkeiden säilyttäminen sekä hedelmien ja pähkinöiden tuotanto. Mallitilat ostivat puustoisien maatalouden järjestelmissä käytettävät puuntaimet omilla varoillaan, koska EIP-Agri ei myönnä investointirahoitusta. "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeella tuettiin käytännön esittelyalueiden suunnittelua ja toteutusta. Hankepartnereiden sekä saksalaisten ja sveitsiläisten konsulttien tuella tunnistettiin sopivat kohteeseen sovitut

puustoisien maatalouden järjestelmät, laadittiin istutussuunnitelmat ja käynnistettiin tuki viljelijöille järjestelmien ylläpitämiseen.

Toteutetut mallitilat olivat:

- Luomutila Erasim-Labuda, Rabensburg, Ala-Itävalta. Puustoisien maatalouden järjestelmä perustettiin raivatuille maatalousmaalle tavoitteena lisätä luonnon monimuotoisuutta, vähentää tuulen vaikutusta ja kasvattaa arvokkaita hedelmiä. Syksyllä 2020 tilalle istutettiin kaksi riviä kastanjaa, pekaanipähkinää, turkinpähkinäpensasta, mantelia ja papavia. Tilan verkkosivusto: <https://erla-exoten.at/de/>
- Luomutila Weinbub, Windpassing, Ala-Itävalta. Puustoisien maatalouden järjestelmä koostuu kolmesta saksanpähkinäpuurivistä, joista korjataan pähkinöitä ja tulevaisuudessa myös arvokasta puutavaraa. Puustoisien maatalouden järjestelmä tarjoaa myös varjostusta mansikkaviljelmälle, hidastaa tuulen nopeutta ja parantaa maatalousmaisemaa. Ensimmäiset puurivit istutettiin syksyllä 2020 ja niitä suunniteltiin laajennettavan tulevaisuudessa. Tilan verkkosivusto: <https://www.beerenhunger.at/>
- Luomutila Grand, Absdorf, Ala-Itävalta. Tila on tutkimus- ja esittelytila, jossa toteutetaan erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Tilan painopiste on maaperän terveydessä, puustoisessa maataloudessa ja markkinapuutarhanhoidossa. Tilalla toteutettu puustoisien maatalouden järjestelmä on monikäyttöinen pensasaita, jossa on 32 vanhaa hedelmälajiketta. Toteutettu puustoisien maatalouden järjestelmän tavoitteena on tuulensuoja ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Tilan verkkosivusto: <https://grandfarm.at/>

- Luomutila Ala-Itävallassa. Tilalle istutetuilla puustoisen maatalouden puuriveillä on tarkoitus lisätä maiseman monimuotoisuutta ja tuoda lisää puita takaisin alueelle. Puurivit myös jakavat suuremmat alueet pienemmiksi palstoiksi. Puustoisen maatalouden järjestelmä tuottaa arvokasta puuta ja hedelmiä, joita voitaisiin käyttää myös väkevien alkoholijuomien valmistukseen.
- Luomutila Hager, Ried in der Riedmark, Ylä-Itävalta. Tilalle istutettuihin puustoisen maatalouden puuriveihin kuuluvat saksanpähkinä, lehmus, turkinpähkinäpensas, jalava, vuorivaahtera, metsävaahtera, etelänpihlaja, kirsikka, tammi ja kastanja. Puustoisen maatalouden järjestelmä parantaa maisemaa, vaikuttaa myönteisesti mikroilmastoon ja vesitaseeseen sekä tarjoaa varjoa ja suojaa kalkkunoille ja karjalle. Tilan verkkosivusto: <https://www.biohofhager.at/>
- Luomutila, Suur-Linzin alue, Ylä-Itävalta. Puustoisen maatalouden järjestelmä perustettiin maaperän eroosion hillitsemiseksi, koska osa tilan maista sijaitsee rinteessä. Puustoisen maatalouden järjestelmä, johon on istutettu puurivejä korkeuskäyrille keyline-menetelmän mukaisesti ohjaamaan kohdennetusti pintavesiä. Istutettuihin puihin kuuluvat hedelmäpuut, eri pähkinälajit, tammi, välimerenpihlaja, etelänpihlaja, leppä, turkinpähkinäpensas ja poppeli.

Näitä mallitiloja hyödynnetään käytäntölähtöisen neuvonnan esittelyalueina ja käytännön tiedon tuottamisalueina ”Puustoinen maatalous Itävallassa” -hankkeessa. Käytännön toimijoiden kiinnostus puustoiseen maatalouteen edisti puustoisen maatalouden esittelyalueiden perustamista. Mallitiloja käytetään jatkossakin puustoisen maatalouden esittelyalueina käytännön toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita puustoisen maatalouden harjoittamisesta myös ”Puustoinen maatalous Itävallassa” -hankkeen päätyttyä.

Kuva 3. Nuori puustoisen maatalouden viljelmä, jossa kasvatetaan pihlajaa, hevoscastanjaa ja makeakirsikkaa puuntuotantoa varten sekä hedelmiä linnuille ja ihmisille, Ala-Itävalta, Itävalta (FiBL, T. Markut).

Puustoisen maatalouden mallitilojen käyttöönoton lisäksi ”Puustoinen maatalous Itävallassa” -hankkeessa tuotettiin konsultointia ja neuvontaa koskeva opaskirja (Meindl & Markut, 2023). Opaskirja on julkaistu paikallisella kielellä, saksaksi. Siinä esitellään puustoista maataloutta, osoitetaan miten maatilat ja ympäristö voivat hyötyä puustoisesta maataloudesta, esitellään työkaluja puustoisen maatalouden järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen tilatasolla, luetellaan Itävaltaan sopivia lajeja ja esitetään ratkaisuja puustoisesta maatalouden järjestelmissä mahdollisesti kohdattaviin haasteisiin.

Saadut kokemukset ja tulevat toiminnot

Maaseudun innovaatioryhmä ”Puustoinen maatalous Itävallassa” kehitti uudenlaisen puustoisen maatalouden neuvontapalvelun Itävallan maataloudelle puustoisen maatalouden ohjausta, tukea ja oppimismahdollisuuksia varten. Hanke lisäsi puustoisen maatalouden tunnettavuutta eri sidosryhmien kuten viljelijöiden ja neuvojen keskuudessa, esitteli mallitilojen avulla konkreettisesti erilaisten puustoisen maatalouden järjestelmien käytännön toteuttamista ja tiedotti näiden järjestelmien mahdollisista hyödyistä.

Kuva 4. Keyline-menetelmään perustuva kolme vuotta vanha puustoisien maatalouden järjestelmä rinteen vakauttamiseksi ja elinympäristöjen luomiseksi Ylä-Itävallan osavaltiossa Itävallassa (FiBL, T. Markut).

"Puustoinen maatalous Itävallassa" -hanke edisti myös spin-off-hankkeiden perustamista. Yksi "Puustoinen maatalous Itävallassa" -hankkeen spin-off-hankkeista on Puustoisien maatalouden koulutusaloite vuosina 2023–2024. Tämä hankkeen tavoitteena oli tarjota puustoisesta maataloudesta kiinnostuneille tiloille tietoa puustoisien maatalouden toteuttamisesta esimerkiksi vierailuilla parhaita käytäntöjä soveltavilla tiloilla, tapaamisilla puustoisien maatalouden tietämyksen vaihtamiseksi, seminaareilla puustoisien maatalouden hoitoa koskien ja puustoisien maatalouden tiedotusmateriaalien julkaisemisella.

Tietoja FOREST4EU-hankkeesta

Tämä artikkeli on tuotettu FOREST4EU-hankkeessa osana valmiuksien kehittämismateriaaleja, jotka on suunnattu sidosryhmille ympäri Eurooppaa. Koska maaseudun innovaatioryhmissä kehitetyt innovaatiot ovat yleensä saatavilla paikallisesti, FOREST4EU hankkeen tavoitteena on siirtää metsätaloutta ja agrometsätaloutta koskevaa tietoa ja parhaita käytäntöjä sidosryhmille ja toimijaryhmille kaikkialla Euroopassa.

Lähteet

EU CAP Network. 2025. Project - EIP-AGRI Operational Group: Knowledge transfer and implementation of agroforestry systems in Austria. Available at: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/knowledge-transfer-and-implementation-agroforestry-systems-austria_en [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich – EIP Agri Projekt. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/fibl-projekt-agroforst-oesterreich/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Sonstige Projekte am FiBL. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/sonstige-projekte-2/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Biodiversitätsförderung und Landschaftsgestaltung – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/biodiversitaetsfoerderung-und-landschaftsgestaltung-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Erosionsschutz im Key-Line-Design – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/erosionsschutz-im-key-line-design-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Schlagteilung und Biodiversitätsförderung – Eberesche und Vogelkirsche. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/schlagteilung-und-biodiversitaetsfoerderung-eberesche-und-vogelkirsche/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz und Biodiversitätsförderung – verschiedene Nussarten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-biodiversitaetsfoerderung-verschiedene-nussarten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz – Erhaltung alter Obstsorten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-erhaltung-alter-obstsorten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz und Landschaftsaufwertung – Walnüsse. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-landschaftsaufwertung-walnuesse/> [22 July 2025].

Markut, T., Meindl, P., Kranzler, A. & Hörlezeder, C. 2023. Endbericht Agroforst in Österreich. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 29 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/11/Endbericht_EIP_Agroforst.pdf [22 July 2025].

Meindl, P. & Markut, T. 2023. Agroforst - Umsetzung auf dem Betrieb: Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen? Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 24 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/03/AF-Beraterbroschuere_END.pdf [22 July 2025].

Further information

[Visit the project page: “Agroforestry in Austria” network](#)

Translation to Finnish: Tanja Kähkönen, European Forest Institute., tanja.kahkonen@efi.int

Käännös suomeksi: Tanja Kähkönen, Euroopan metsäinstituutti (EFI), tanja.kahkonen@efi.int

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence, UNIFI, Email: francesca.giannetti@unifi.it

Tanja Kahkonen, European Forest Institute, Email: tanja.kahkonen@efi.int

Kathrin Boehling, LWF, Email: kathrin.boehling@lwf.bayern.de

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

[FOREST4EU Project](#)
[FOREST4EU Project](#)
info@forest4eu.eu

